

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО ГЕМОРРОЯ Хужабаев С.Т., Комилов М.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Работа основана на результатах обследования и хирургического лечения 346 больных с осложнёнными формами геморроя. Предложено модифицированная техника геморроидэктомии при осложнённых формах геморроя с погружением культи сосудистых ножек иссечённых внутренних геморроидальных узлов в подслизистый слой, при котором значительно снижен риск кровотечения в послеоперационном периоде (до 3-х раз) и болевой синдром ($p=0,066$). Совершенствование методов хирургического лечения осложнённого геморроя позволило снизить число ранних послеоперационных осложнений с 14,7% до 3,9%, осложнений (стриктура анального канала, анальная трещина и недостаточность анального сфинктера) в отдалённом периоде с 14,1% до 3,2%.

Ключевые слова: хронический геморрой, геморроидэктомия, модифицированная методика.

IMPROVING SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED HEMORRHOIDS

Khuzhabayev S.T., Komilov M.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study is based on the results of examination and surgical treatment of 346 patients with complicated forms of hemorrhoids. A modified hemorrhoidectomy technique was proposed for complicated forms of hemorrhoids, involving the submersion of the vascular pedicle stumps of excised internal hemorrhoidal nodes into the submucosal layer. This technique significantly reduced the risk of bleeding in the postoperative period (by up to 3 times) and alleviated pain syndrome ($p=0.066$). The improvement of surgical treatment methods for complicated hemorrhoids allowed reduction of early postoperative complications from 14.7% to 3.9%, and long-term complications (anal canal stricture, anal fissure, and anal sphincter insufficiency) from 14.1% to 3.2%.

Keywords: Chronic hemorrhoids, hemorrhoidectomy, modified technique.

МУРАККАБ ГЕМОРРОЙ ЖАРРОҲЛИК ДАВОЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Хужабоев С.Т., Комилов М.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу иш мураккаб геморрой шаклларида 346 нафар беморни текшириши ва жарроҳлик йўли билан даволаш натижаларига асосланган. Мураккаб геморрой шаклларида кесиб олинган ички геморроидал тугунларнинг томир оёқчаларини шиллиқ ости қаватига ботириши орқали геморроидектомиянинг модификацияланган техникаси таклиф этилди. Ушбу усул ёрдамида операциядан кейинги даврда қон кетиши хавфи сезиларли даражада камайтирилди (3 барабар) ва оғриқ синдроми камайганлиги аниқланди ($p=0,066$). Мураккаб геморроини жарроҳлик даволаш усулларини такомиллаштириши эрта постоператив асоратлар сонини 14,7% дан 3,9% гача, узоқ муддатли асоратларни (анал канал стриктураси, анал ёриқ ва анал сфинктер етишимовчилиги) эса 14,1% дан 3,2% гача камайтиришига имкон берди.

Калит сўзлар: Сурункали геморрой, геморроидектомия, модификацияланган усул.

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия осложнённые формы геморроя остаются одной из наиболее распространённых проктологических патологий, существенно снижая качество жизни пациентов и формируя значительную нагрузку на системы здравоохранения во многих странах мира [2, 4]. Рост распространённости заболевания связан со старением населения, распространением гиподинамии, неправильным питанием и стрессовыми факторами современной урбанизированной среды. Несмотря на развитие малоинвазивных вмешательств и улучшение диагностических технологий, традиционные методы лечения часто сопровождаются частыми рецидивами, послеоперационными болями и длительной реабилитацией, что подчеркивает необходимость совершенствования хирургических подходов и оптимизации алгоритмов лечения [1, 3]. Повышение эффективности, снижение осложнений и улучшение раннего функционального восстановления пациентов представляют собой ключевые направления современной проктологической хирургии.

Цель исследования. Улучшить результаты хирургического лечения осложнённых форм геморроя.

Материал и методы. Работа основана на результатах обследования и хирургического лечения 346 больных с осложнёнными формами геморроя, находившихся в проктологическом отделении клиники СамГМУ за 2019-2024 годы.

Эти пациенты были разделены на две исследуемые группы в зависимости от применявшихся методов хирургического вмешательства. Эффективность проведенного лечения определена путём проведения сравнительной оценки между этими двумя исследуемыми группами.

В основную группу были включены 176 (50,8%) больных с осложнёнными формами геморроя, оперированных по предложенной нами усовершенствованной методике. В контрольную группу вошли 170 (49,2%) пациентов с осложнёнными формами геморроя, которые были оперированы по традиционной методике закрытой геморроидэктомии. Возраст больных, поступивших на стационарное лечение колебался от 17 до 75 лет.

Среди больных с осложнёнными формами геморроя лиц мужского пола было 218 (63,0%), а женского пола 128 (37,0%). Причём осложнённые формы геморроя встречались чаще у больных наиболее трудоспособного возраста, т.е. от 21 до 60 лет, их было 326 (94,2%) человека.

Из 346 больных у 126 (36,4%) пациентов был хронический геморрой, осложнённый кровотечением и постгеморрагической анемией, у 113 (32,6%) пациентов был хронический геморрой IV стадии с постоянным выпадением внутренних узлов вместе со слизистой оболочкой прямой кишки, у 107 (30,9%) – был тромбированный геморрой III степени тяжести (Таблица 1).

Таблица 1

Распределение больных геморроем в зависимости от вида осложнений

Вид осложнения геморроя	Исследуемые группы				Всего	
	основная группа		контрольная группа			
	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Хронический геморрой, осложнённый кровотечением и постгеморрагической анемией	61	34,6	65	38,8	126	36,4
Хронический геморрой IV стадии с выпадением внутренних узлов и слизистой оболочки прямой кишки	58	32,9	55	31,8	113	32,6
Тромбированный геморрой III степени тяжести	57	32,4	50	29,4	107	30,4
Итого	176	50,8	170	49,2	346	100,0

112 (88,9 %) больных страдали хроническим геморроем в течении 4-6-8-10 и более лет, только 14 (11,1 %) пациентов отметили, что хроническим геморроем страдают менее четырёх лет.

170 (49,2%) пациентов составили, в нашем исследовании, контрольную группу. Этим больным осуществлена операция – традиционная закрытая геморроидэктомия по Миллигану – Моргану II модификации.

Из 170 больных контрольной группы у 65 (38,8%) пациента был хронический геморрой, осложнённый кровотечением и постгеморрагической анемией (Рис.1).

Рис.1. Хронический геморрой, осложненный кровотечением

Рис.2. Хронический геморрой IV стадии

У 55 (31,8%) хронический геморрой IV стадии с постоянным выпадением внутренних узлов и слизистой оболочки прямой кишки (Рис.2).

У 50 (29,4%) – тромбированный геморрой III степени тяжести (Рис.3).

Всем этим больным была осуществлена операция – традиционная закрытая геморроидэктомия. Такая методика геморроидэктомии с восстановлением слизистой анального канала в клиническую практику отделения проктологии была внедрена в 2016 году. Все операции нами осуществлены под сакральной анестезией. Внутренние геморроидальные узлы расположенные на 3-7-11 часах поочередно иссечены, культы сосудистых ножек прошиты, раны стенки заднепроходного канала ушиты наглухо.

Рис.3. Тромбированный геморрой III степени тяжести.

Рис.4. Вид восстановленной слизистой анального канала после традиционной закрытой геморроидэктомии.

На рисунке 4 показан окончательный вид ран после геморроидэктомии с восстановлением слизистой анального канала.

Основную группу больных составили 174 пациента с различными осложненными формами геморроя.

Из 176 больных, основной группы, с осложненными формами геморроя у 64 (34,6 %) пациентов был хронический геморрой, осложненный кровотечением и постгеморрагической анемией, у 58 (32,9%) – хронический геморрой IV стадии с выпадением внутренних узлов и слизистой оболочки прямой кишки, у 57 (32,4%) – тромбированный геморрой III степени тяжести. Все эти пациенты были оперированы по предложенной нами усовершенствованной методике геморроидэктомии.

Начинали иссечение геморроидальных узлов с геморроидального узла, расположенного на 3-х часах.

Рис. 5. Момент захватывания геморроидальных узлов зажимами Люэра

Рис. 6. Момент отсечения внутреннего геморроидального узла

Рис. 7. Окончательный вид раны

При этом на основание геморроидального узла накладывали зажим Бильрота в радиальном направлении по отношению к анальному каналу снаружи внутрь с таким расчётом, чтобы концы браншей зажима не доходили до сосудистой ножки, располагающейся на расстоянии 0,5 см от верхней части узла.

Над зажимом иссекали геморроидальный узел до сосудистой ножки, которую прошивали длительно рассасывающейся нитью и завязывали. Узел полностью иссекали на 0,3 см выше места прошивания и лигирования (рис.5, 6). После снятия зажима Бильрота культю сосудистой ножки геморроидального узла погружали в подслизистый слой под углом 90°. Затем отдельными узловыми рассасывающимися нитями ушивали наглухо рану в анальном канале с захватом дна раны в радиальном

направлении. Линию швов обрабатывали спиртом. Таким же образом иссекали два остальных геморроидальных узла, расположенных на 7 и 11 часах, оставляя между линиями швов участок неповрежденной слизистой оболочки.

Наружные геморроидальные узлы, которые не всегда соответствуют по локализации внутренним узлам, иссекали поочередно с ушиванием образовавшихся ран отдельными швами из рассасывающихся нитей. После такой операции раны приобретают линейные формы, расположенные радиально от заднего прохода (Рис.7).

Результаты и их обсуждение. В послеоперационном периоде у 7 (4,1%) больных контрольной группы отмечены кровотечения. При ревизии послеоперационных ран у этих больных выяснено, что причиной кровотечения является расхождение швов раны в области отсеченного геморроидального узла, расположенного на 11 «часах по условному циферблату», это потребовало повторного ушивания кровоточащей раны. Среди больных основной группы такое осложнение наблюдалось у 3 (1,7%) пациентов. Уменьшение количества кровотечения объясняется тем, что в анальном канале отсутствуют культы сосудистых ножек геморроидальных узлов. Следует отметить ещё одно обстоятельство – на следующий день во время первой перевязки, когда удаляли марлевую салфетку из прямой кишки, отмечено незначительное выделение крови из прямой кишки у 58 (34,1%) больных контрольной группы и у 17 (9,6%) пациентов основной группы.

В первый день после операции выраженный болевой синдром, среди больных контрольной группы отмечен у 104 (61,6%) пациентов. Кроме того, довольно острый болевой синдром отмечали 54 (31,7%) больных контрольной группы во время первого акта дефекации на 3-4 сутки послеоперационного периода.

В тоже время среди больных основной группы только 70 (44,8%) пациентов, в первые сутки после операции, жаловались на выраженный болевой синдром, а на 3-4 сутки во время первого акта дефекации болезненность отмечали 20 (11,3%) пациентов. Боль фактически исчезла на 7-8 сутки после операции у всех больных.

Это объясняется отсутствием культей сосудистых ножек иссеченных геморроидальных узлов в анальном канале у больных основной группы, поэтому в анальном канале воспалительный процесс носит невыраженный характер. Такое явление объективизируется при осуществлении местной ректальной термометрии в анальном канале у 80 (47%) больных контрольной группы и 85 (48%) пациентов основной группы на 3-5-7 сутки после операции. При этом выяснено, что средние показатели местной ректальной термометрии равнялись $37,3^{\circ}\pm 0,2^{\circ}$, $37,7^{\circ}\pm 0,3^{\circ}$, $37,2^{\circ}\pm 0,1^{\circ}$ у больных контрольной группы, а у пациентов основной группы эти показатели составили $37,2^{\circ}\pm 0,1^{\circ}$, $37,5^{\circ}\pm 0,2^{\circ}$, $37,1^{\circ}\pm 0,1^{\circ}$ на 3-5-7 сутки после операции (Таблица 2).

Таблица 2

Средние показатели термометрии анального канала у больных контрольной и основной группы (M±m).

Сутки	Исследуемые группы больных	
	Контрольная n=80	Основная n=85
3	$37,3^{\circ}\pm 0,2^{\circ}$	$37,2^{\circ}\pm 0,1^{\circ}$
5	$37,7^{\circ}\pm 0,3^{\circ}$	$37,5^{\circ}\pm 0,2^{\circ}$
7	$37,2^{\circ}\pm 0,1^{\circ}$	$37,1^{\circ}\pm 0,1^{\circ}$

Необходимо подчеркнуть, что после операции в области заднепроходного отверстия иногда наступает рефлекторная задержка мочеиспускания. Такая задержка мочи среди больных контрольной группы наблюдалась у 16 (9,4%) пациентов, а среди больных основной группы у 5 (2,8%) пациентов. Следует отметить, что такое явление встречается чаще у лиц старше 50 лет. Мы считаем, что это в какой-то мере, по-видимому, связано с гиперплазией предстательной железы. Первый стул обычно наступал на 3-4 день после операции, но 39 (22,9%) больных контрольной группы жаловались на затрудненный первый акт дефекации, а среди пациентов основной группы такое наблюдалось у 20 (11,3%) пациентов (Таблица 15). У 2 (1,2%) больных контрольной группы в послеоперационном периоде развился острый подкожный парапроктит, потребовавший радикальное вскрытие гнояника. Такое осложнение среди больных основной группы не наблюдалось.

Больные контрольной группы на стационарном лечении находились в среднем $9,34\pm 0,063$ койко-дней, а пациенты основной группы $6,74\pm 0,074$ койко-дней ($P<0,05$).

Нами также в сравнительном аспекте изучены отдалённые результаты хирургического лечения осложненного геморроя. Отдаленные результаты хирургического лечения изучены у 134 (78,8%) па-

циентов контрольной группы и у 125 (71,1 %) больных основной группы в сроки от шести месяцев до двух лет.

Таблица 3

Сравнительная оценка осложнений в ближайшем послеоперационном периоде в исследуемых группах

Характер осложнений	Контрольная группа		Основная группа		P
	n=170	%	n=176	%	
Кровотечения из ран анального канала	7	4,1	3	1,7	0,066
Острый парапроктит	2	1,2	0	0	0,461
Выраженный болевой синдром	104	61,6	70	44,8	0,000
Выделение крови во время первой перевязки	58	34,1	17	9,6	0,000
Боль во время дефекации на 3-4 сутки после операции	54	31,7	20	11,3	0,000
Рефлекторная задержка мочеиспускания	16	9,4	5	2,8	0,026
Затруднение акта дефекации	39	22,9	20	11,3	0,000

Из-за того, что культы сосудистых ножек иссеченных внутренних геморроидальных узлов погружались в подслизистый слой среди больных основной группы осложнений было меньше по сравнению с пациентами контрольной группы. Так у 11 (8,2%) больных контрольной группы в отдаленные сроки наблюдалось выделение алой крови в небольшом количестве после дефекации, а среди пациентов основной группы такое осложнение имело место у 3 (2,4%) человек.

Через один год из 134 пациентов контрольной группы у 7 (5,2%) больных отмечено сужение заднего прохода, а среди 125 больных основной группы сужение заднепроходного отверстия наступило у 2 (1,6%) пациентов. Через 6 месяцев после операции 5 (3,7%) больных из контрольной группы обратились с жалобами на недержание газов. Такое осложнение среди пациентов основной группы мы не встречали (Таблица 4). У 7 (5,2%) больных контрольной группы через два года после операции возникла анальная трещина. Среди больных основной группы такое осложнение наблюдалось у 2 (1,6%) пациентов. В отдаленные сроки незначительную боль при дефекации отмечали 12 (8,9%) больных контрольной группы и 3 (2,4%) пациентов основной группы.

Таблица 4

Сравнительная оценка отдаленных результатов хирургического лечения геморроя в основной и контрольной группах

Характер осложнений	Контрольная группа		Основная группа		P
	n=134	%	n=125	%	
Выделение алой крови в небольшом количестве после дефекации	11	8,2	3	2,4	0,184
Стриктура заднего прохода	7	5,2	2	1,6	0,183
Возникновение анальной трещины	7	5,2	2	1,6	0,334
Незначительная боль при дефекации	12	8,9	3	2,4	0,079
Недостаточность анального сфинктера	5	3,7	0	0	0,152

Таким образом, проведенный сравнительный анализ результатов хирургического лечения осложненных форм геморроя показал, что предложенная и примененная нами модифицированная методика геморроидэктомии позволяет добиться благоприятного течения послеоперационного периода. При применении этой методики геморроидэктомии до минимального уровня снижается осложнений во время проведения оперативного вмешательства, а также в ближайшем послеоперационном периоде и в отдаленные сроки. Полученные хорошие результаты лечения по предложенной нами методике геморроидэктомии позволяет рекомендовать её применять при осложненном геморрое в колопроктологических и хирургических отделениях лечебно-профилактических организаций.

Выводы.

1. Неудовлетворительные результаты геморроидэктомии с восстановлением слизистой анального канала связаны с оставлением культи сосудистых ножек геморроидальных узлов и удалением обширных участков слизистой оболочки прямой кишки, следствием которых являются послеоперационные кровотечения (4,1%), выраженный болевой синдром (61,6%) и стриктуры анального канала (5,2%).

2. Предложено модифицированная техника геморроидэктомии при осложненных формах геморроя с погружением культи сосудистых ножек иссеченных внутренних геморроидальных узлов в подслизистый слой, при котором значительно снижен риск кровотечения в послеоперационном периоде (до 3-х раз) и болевой синдром ($p=0,066$).

3. Предложенная модифицированная методика геморроидэктомии показана при осложненных формах геморроя с постгеморрогической анемией при достижении Hb 90 г/л, постоянным выпадением узлов со слизистой оболочкой прямой кишки, а также тромбозом геморроидальных узлов (операция в сроки 48-72 час.).

4. Совершенствование методов хирургического лечения осложненного геморроя позволило снизить число ранних послеоперационных осложнений с 14,7% до 3,9%, осложнений (стриктура анального канала, анальная трещина и недостаточность анального сфинктера) в отдаленном периоде с 14,1% до 3,2%.

Список литературы:

1. Liu Y.H., Lin T.C., Chen C.Y., Pu T.W. Modified stapled hemorrhoidopexy for lower post-operative stenosis: a five-year experience // *World Journal of Gastrointestinal Surgery*. – 2024. – Vol. 16, № 9. – P. 2787–2795.

2. Liu X., Zhang H., Chen Y., Wang L. Modified Whitehead hemorrhoidectomy versus partial hemorrhoidectomy for fourth-degree circular mixed hemorrhoids: a retrospective analysis // *Heliyon*. – 2024. – Vol. 10, № 7. – e28465.

3. Abe T., Kunimoto M., Hachiro Y., Ito A., Watanabe K. et al. Efficacy and safety of a new technique combining injection sclerotherapy and external hemorrhoidectomy for prolapsed hemorrhoids // *Journal of the Anus, Rectum and Colon*. – 2024. – Vol. 8, № 4. – P. 331–339.

4. Hussain A., Syed K.T., Begum Z. Innovative approaches to hemorrhoid treatment: a prospective study of Chivate's procedure versus traditional hemorrhoidectomy // *Paripex – Indian Journal of Research*. – 2024. – Vol. 13, № 7. – P. 26–28.

Для цитирования: Хужабаев С.Т., Комилов М.А. Совершенствование хирургического лечения осложненного геморроя // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 3(23). – С. 413–418. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19138006>